

Update von fehlenden persistenten Identifikatoren unter Zuhilfenahme von Crossref

Die BOKU University hat Altmetrics seit Frühjahr 2022 lizenziert, um Zitierungen in sozialen Medien, News Outlets, Policy Papers identifizieren zu können, vor allem aber auch um feststellen zu können, ob BOKU-Forschungsleistungen – abgesehen von den klassischen Zitationsdatenbanken, wie Web of Science (oder Scopus) – auch von der „interessierten“ Öffentlichkeit wahrgenommen und zitiert werden. Insofern hat die BOKU ein großes Interesse, nicht nur importierte Publikationen (aus Web of Science und Pubmed), sondern auch weitere Publikationen, die einen DOI haben (könnten), nach Altmetrics hochzuladen, und damit für die BOKU-Forscher*innen einen Mehrwert, vor allem aber eine andere Sichtbarkeit auf ihre Leistungen vermitteln zu können.

An der BOKU konnten bis Ende Februar 2024 wissenschaftliche Publikationen in referierten Fachzeitschriften a) direkt aus Pubmed sowie b) durch vorangegangenen Download (im Format UTF-8) und Upload ins BOKU-Forschungsinforma-

tionssystem (FIS) durch das FIS-Team importiert werden. Alle anderen Publikationen mussten manuell erfasst werden, wobei die Formulare so gestaltet waren, dass ein vorhandener DOI seitens der BOKU-Forscher*innen und/oder FIS-Beauftragten der BOKU-Institute erfasst werden konnte. Es hat sich allerdings gezeigt, dass oftmals darauf verzichtet wurde.

Im Rahmen dieses Teilprojekts wurde daher versucht, ob durch Hochladen von in referierten Fachzeitschriften veröffentlichten Publikationen nach [crossref.org](https://doi.crossref.org/simpleTextQuery) (<https://doi.crossref.org/simpleTextQuery>) fehlende persistente Identifikatoren identifiziert werden können. Nach mehreren Anläufen wurde ein Format gefunden, wie zum einen Datensätze nach Crossref hochzuladen sind (Abbildung 1), um in weiterer Folge eine Ergebnisliste zu bekommen, die Publikationen mit identifizierten persistenten Identifikatoren (DOIs) enthalten würde (Abbildung 2).

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
PUBLIKAT	JAHR	AUTOR	TITEL	ZEITSCHR	BAND	ANFANGS	ENDESEITE	ARTIKEL	QUELLE	VERKETTEN
87	859	2 012 Kosma, P.	4-15-11-(3-Ethoxy-4-hydroxyphenyl-meth-(Z)-ylidene)-3-methyl-4-oxo-1,3-imiazolidin-(2Z)-ylideneamino)-benzoic acid dimethylformamide solvate	ACTA CRYSTALLOGR E	68	112	03417-03418		ISSN 1600-5368	87859 Kosma, P.; Selzer, E.
99	780	2 015 Schuster, B.	Biomimetic S-layer - lipid self-assemblies as platform for membrane-active peptides and proteins	EUR BIOPHYS J BIOPHY	44	(1)	S98-S98		ISSN 0175-7571	99780 Schuster, B.; Slevtr, U.
100	565	2 015 Itum, J.	Torrent Frog-Inspired Adhesives: Attachment to Flooded Surfaces	ADV FUNCT MATER	25		1499-1505		ISSN 1616-301X	100565 Itum, J.; Xue, L.; Kappl, M.
103	330	2 015 Chovancová, S.	Effects of aqueous above-ground biomass extracts of cover crops on germination and seedlings of maize	Die Bodenkultur: Austrian journal of agricultural research	66	(1-2)	15-21		ISSN 0006-5471	103330 Chovancová, S.; Neugschwandner, R.W.
92	524	2 014 Gerzabek, M.H.	Global soil use: a challenge for soil science	Die Bodenkultur: Austrian journal of agricultural research	65	(1)	5-15		ISSN 0006-5471	92524 Gerzabek, M.H. (2014)
90	386	2 013 Holzmann, M.	Development of a soil quality index for agricultural soils	Die Bodenkultur: Austrian journal of agricultural research	64	(3-4)	47-52		ISSN 0006-5471	90386 Holzmann, M.; Massm
88	751	2 013 R. Nolz, G.	Improving soil quality in agricultural systems	Die Bodenkultur: Austrian journal of agricultural research	64	(1-2)	27-35		ISSN 0006-5471	88751 R. Nolz, G. Kammerer
88	260	2 013 Schiederer, J.	Soil quality assessment: a review	Die Bodenkultur: Austrian journal of agricultural research	64	(1-2)	65-74		ISSN 0006-5471	88260 Schiederer, J.; Vogel, J.
85	042	2 012 Kassahun, D.A.	Local soil quality assessment: a review	Die Bodenkultur: Austrian journal of agricultural research	64	(1-2)	75-75		ISSN 0006-5471	88211 Gerzabek, M. (2013) E
83	539	2 012 Mansberger, R.	Navratil's soil quality index: a review	Die Bodenkultur: Austrian journal of agricultural research	63	(2-3)	51-62		ISSN 0006-5471	85042 Kassahun, D.A.; Waidt
98	611	2 014 Juranović, I.	Zeitschrift für Bodenkunde	BOTHALIA	44	(9)	105-117		ISSN 0006-8241	85039 Mansberger, R.; Navrat
95	589	2 014 Peveri, H.	Deductibility of research and development expenses	European Taxation	12		572-577		ISSN 0014-3138	98611 Juranović Cindrić, I.; Ze

Abbildung 1: Nach Altmetric hochzuladende Datensätze

Abbildung 2: Ergebnisliste

Gemeinsam mit dem FIS-Programmierteam wurde in einem ersten Schritt ein Parser (basierend auf Excel) entwickelt, sodass nach Einspielen des Ergebnisses (s. oben) am Ende eine Liste gene-

riert wird, die in Spalte A die PUBLIKATION_ID des betreffenden Datensatzes im BOKU FIS sowie in Spalte B den DOI enthalten würde.

6	100565. Iturri, J. Xue, L., Kappel, M., García-Fernández, L., Barnes, W. J. P., Butt, H.-J., del Campo, A. (2015) Torrent Frog-Inspired Adhesives: Attachment to Flooded Surfaces. <i>ADV FUNCT MATER</i> , 25, 1499-1505; ISSN 1616-301X
7	https://doi.org/10.1002/adfm.201403751
8	
9	94670. Kempter, I., Nopp-Mayr, U. (2014) Small mammal population dynamics in different mountain forest ecosystems in Austria and referring impacts on regeneration dynamics. <i>MAMM BIOL</i> , 79 (S), 12-12; ISSN 1616-5047
10	
11	91421. Lüthgens, C. (2012) A new deglaciation chronology for north-eastern Germany inferred from OSL dating of sandur sediments and a reinterpretation of surface exposure ages of erratic boulders. <i>QUATERN INT</i> , 279-280 (2012), 294-295; ISSN 1040-6182
12	https://doi.org/10.1016/j.quaint.2012.08.793
13	
14	91656. Lüthgens, C. (2012) Book review: E&G Quaternary Science Journal-Status 2012. <i>P GEOLOGIST ASSOC</i> , 123 (2012), 549-549; ISSN 0016-7878
15	https://doi.org/10.1016/j.pgeola.2012.02.004
16	
	115265. Hillenbrand, T., Bleker, S., Dockhorn, T., Felmeden, J., Kaufmann Alves, I., Langergraber, G., Lautenschläger, S., Maurer, M., Neuhausen, S., Steinmetz,

Abbildung 3: Spalte A

87859	https://doi.org/10.1107/S1600536812047307
99780	
100565	https://doi.org/10.1002/adfm.201403751
94670	
91421	https://doi.org/10.1016/j.quaint.2012.08.793
91656	https://doi.org/10.1016/j.pgeola.2012.02.004

Abbildung 4: Spalte B (Ergebnis)

Vor dem Hintergrund der Neuprogrammierung des BOKU Forschungsinformationssystems FIS (Projekt „FIS3+“) wurde in weiterer Folge im Backend des neuen Systems eine API-Schnittstelle nach Crossref.org implementiert, die es ermög-

licht, dass das neue System zu festgesetzten Zeitpunkten den Job „Citation Matcher Crossref“ durchführt, der für manuell erfasste Journalpublikationen fehlende DOIs automatisch zu identifizieren versucht.

Abbildung 5: Citation Matcher Crossref

Zitiervorschlag: Mayr, H. (2024). Update von fehlenden persistenten Identifikatoren unter Zuhilfenahme von Crossref. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14040387>. Anhang zu: Can, E., Ferus, A., Gumpenberger, C., Hölbling, L., Holzner, B., Pacher, A., Reitbrecht, C., Sams, B., Schilhan, L. (2024). *Die Sichtbarkeit von Open Access-Publikationen – Ergebnisse des Teilprojekts 5 von Austrian Transition to Open Access 2 (AT2OA2)*. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13836914>. Online auch unter: <https://phaidra.univie.ac.at/o:2095102>.

Die Inhalte dieses Werks sind – sofern nicht anders angegeben – lizenziert unter einer Creative Commons Namensnennung 4.0 International-Lizenz.